

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A CASA DA FLORESTA DE MUNA HAUACHE

AS CASAS DE VIDRO POR UMA PERSPECTIVA DE INTEGRAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNO E EXTERNO

*MUNA HAUACHE'S FOREST HOUSE: GLASS HOUSES AS SEEN THROUGH A LENS OF INTEGRATION OF
INTERNAL AND EXTERNAL SPACES*

*LA CASA DA FLORESTA DE MUNA HAUACHE: CASAS DE CRISTAL DESDE UMA PERSPECTIVA DE
INTEGRACIÓN DE ESPACIOS INTERNOS Y EXTERIORES*

CAMBEIRO, JULIANA

*Estudante de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Amazonas,
juliana_cambeiro@outlook.com*

RESUMO

Este projeto apresenta um estudo de caso da Casa da Floresta, projetada pela arquiteta amazonense Muna Hauache, com ênfase na integração de espaços internos e externos na arquitetura, facilitada pelo uso de casas de vidro. A pesquisa avalia a influência das tendências modernistas, especialmente o neoplasticismo e o abstracionismo, no design da obra. Para isso, foram realizadas entrevistas com a arquiteta e uma revisão bibliográfica detalhada. Assim, com o objetivo de melhor compreender as vanguardas e movimentos que levaram à construção da Casa da Floresta e influenciaram seu projeto, foram analisados os diversificados fatores que compõem o processo de integração do exterior com o interior em uma obra arquitetônica, explorando perspectivas tanto estéticas quanto estruturais e considerando a abstração e simplicidade trazidas pelo movimento neoplástico e suas contribuições para a arquitetura complexa da residência. Observou-se através do estudo bibliográfico e da análise de diferentes casos arquitetônicos que existe uma tendência notável entre moradias que se enquadram na tipologia de casas de vidro de adotar um estilo antimonumental, com as linhas retas e simples comuns do neoplasticismo. Essa característica também é observada na Casa da Floresta de Muna Hauache, cuja análise aprofundada realizada ao longo do processo de pesquisa permitiu chegar à conclusão de que a adoção de uma arquitetura mais "simples", alcançando um resultado antimonumental, parte de um ponto de respeito e busca pela valorização da paisagem externa. O resultado obtido ultrapassa a mera integração de espaços internos e externos como iguais e alcança uma posição de foco do externo, com sua vegetação e paisagens como cenário predominante, não em detrimento da arquitetura ou como seu complemento, mas como o ponto central e mais relevante de todo o projeto. O estudo da obra de Muna Hauache e do conceito de casas de vidro em geral torna-se capaz de contribuir para a disseminação de uma tendência arquitetônica que considera as características singulares de cada paisagem na confecção de um projeto e promove a integração dos diferentes espaços de uma obra.

PALAVRAS-CHAVE: abstração. neoplasticismo. paisagem. modernismo

ABSTRACT

This project is a case study of the Forest House by Amazonian architect Muna Hauache, analyzing the work with a focus on the concept of integration of internal and external spaces in architecture, ensured by glass houses such as the object of study. The influence of modernist trends, specifically the neoplastic movement and abstractionism, on the work's design was assessed through research made possible by interviews with the architect who authored the Forest House project and a bibliographical review of the topic. Thus, with the aim of better understanding the vanguards and movements that led to the construction of the Forest House and influenced its design, the diverse factors that make up the process of integrating the exterior with the interior in an architectural work were analyzed, exploring perspectives both aesthetic and structural and considering the abstraction and simplicity brought by the neoplastic movement and its contributions to the complex architecture of the residence. It was observed through the bibliographical study and the analysis of different architectural cases that there is a notable tendency amongst houses that fit into the typology of glass houses to adopt an anti-monumental style, with the straight and simple lines common to neoplasticism. This characteristic is also observed in Muna Hauache's Forest House, whose in-depth analysis carried out throughout the research process allowed us to reach the conclusion that the application of a more "simple" architecture, achieving an anti-monumental result, comes from a point of respect and seeking to enhance the external landscape. The result obtained goes beyond the mere integration of internal and external spaces as equals and reaches a position of focus on the external, with its vegetation and landscapes, as the predominant setting, not to the detriment of the architecture or as a complement to it, but as the central and most relevant part of the entire project. The study of Muna Hauache's work and the concept of glass houses in general is capable of contributing to the dissemination of an architectural trend that considers the unique characteristics of each landscape when creating a project and promotes the integration of the different spaces in a building.

KEYWORDS: *abstraction. neoplasticism. landscape. modernism.*

RESUMEN

Este proyecto es un estudio de caso de la Casa da Floresta de la arquitecta amazónica Muna Hauache, analizando el trabajo con un enfoque en el concepto de integración de espacios internos y externos en la arquitectura, posible gracias a casas de cristal como la estudiada. La influencia de las tendencias modernistas, específicamente el movimiento neoplásico y el abstraccionismo, en el diseño de la obra fue evaluada a través de una investigación posible gracias a entrevistas con la arquitecta autora del proyecto de la Casa da Floresta y una revisión bibliográfica sobre el tema. Así, con el objetivo de comprender mejor las vanguardias y movimientos que llevaron a la construcción de la Casa da Floresta e influyeron en su diseño, se analizaron los diversos factores que componen el proceso de integración del exterior con el interior en una obra arquitectónica, explorando perspectivas tanto estética como estructural y considerando la abstracción y simplicidad aportada por el movimiento neoplástico y sus aportes a la compleja arquitectura de la residencia. Se observó a través del estudio bibliográfico y el análisis de diferentes casos arquitectónicos que existe una notable tendencia entre las casas que se encuadran en la tipología de casas de cristal a adoptar un estilo antimonumental, con las líneas rectas y simples propias del neoplasticismo. Esta característica también se observa en la Casa da Floresta de Muna Hauache, cuyo análisis en profundidad realizado a lo largo del proceso de investigación permitió llegar a la conclusión de que la adopción de una arquitectura más "simple", logrando un resultado antimonumental, viene desde el respeto y buscando la puesta en valor del paisaje exterior. El resultado obtenido va más allá de la mera integración de los espacios internos y externos como iguales y alcanza una posición de foco en lo externo, con su vegetación y paisajes, como escenario predominante, no en detrimento de la arquitectura ni como complemento de ella, sino como lo punto central y más relevante de todo el proyecto. El estudio de la obra de Muna Hauache y el concepto de casas de cristal en general es capaz de contribuir a la difusión de una corriente arquitectónica que considera las características

A Casa da Floresta de Muna Hauahe: As casas de vidro por uma perspectiva de integração dos espaços interno e externo
Juliana de Oliveira Cambeiro

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

únicas de cada paisaje al momento de crear un proyecto y promueve la integración de diferentes espacios.

PALABRAS CLAVES: abstracción. neoplasticismo. paisaje. modernism.

INTRODUÇÃO

A obra arquitetônica “Casa da Floresta” da arquiteta amazonense Muna Hauache foi construída no ano de 2016 no condomínio Alphaville do bairro Tarumã da cidade de Manaus, sendo o primeiro projeto arquitetônico da profissional. A residência se trata de uma casa de vidro, modelo arquitetônico no qual o material transparente compõe grande parte do revestimento do projeto, e ocupa uma área total de 270m².

Foi implantada em um terreno de 477m² coberto de mata nativa preservada da Floresta Amazônica com um desnível entre a frente e o fundo, características que se tornaram essenciais para a estética e singularidade do projeto de Hauache que buscou abraçar a natureza e o relevo presentes, construindo ao redor das características nativas do local e preservando a vegetação natural (ARENA ARQUITETURA, 2023). A moradia foi construída sob uma clareira natural do lugar a aproximadamente 1 metro do solo em estilo palafita, não exigindo nenhum desmatamento e permitindo que a construção se “encaixasse” em sua paisagem de maneira natural (MOREIRA, 2022).

Ao longo das últimas décadas, o conceito da arquitetura sendo uma estrutura isolada no espaço se tornou uma ideia arcaica e obsoleta. Desde o início do movimento modernista, começou a ser disseminada a perspectiva que a arquitetura é uma parte vital do ambiente e da comunidade que a cerca, devendo cumprir com a obrigação de beneficiar o local onde se encontra.

No ponto de vista prático, durante o processo de fazer arquitetura o profissional não deve mais considerar somente seu projeto em si e seu terreno, também deve ser levado em consideração o que há ao seu redor e quais as características naturais de seu entorno (ARNHEIM; WATTERSON; ZUCKER, 1966). Uma arquitetura de qualidade, por essa perspectiva, é capaz de moldar os interiores de forma que podem ser confundidos com a paisagem e elementos naturais que os cercam, construindo um mundo interior na obra que envolva o ser humano e seus sentidos (FOCILLON, 1982).

Ademais, uma vertente do modernismo que pode ser notada influenciando a Casa da Floresta é a abstração das formas do movimento neoplástico. O neoplasticismo foi uma corrente do modernismo que tinha como principal objetivo alcançar uma harmonia universal e equilíbrio perfeito entre as formas através do uso de estruturas puras e simples, reduzindo a estética arquitetônica à sua essência sem o excesso de cores ou linhas elaboradas (CRUZ, 2020). Além da característica neoplástica das linhas simples e ângulos retos do projeto de Hauache, ainda pode ser traçada uma ligação entre a arquitetura antimonumental defendida pelo neoplasticismo e uma estética que facilita a integração, ao permitir uma harmonia e equilíbrio entre os espaços externos e internos como defende o projeto da Casa da Floresta.

Objetiva-se, dessa maneira, identificar os diferentes aspectos que compõem a casa da floresta e que a definem como um exemplo viável e eficaz de integração dos espaços na arquitetura moderna e de valorização de uma paisagem natural preservada, a fim de promover no cenário arquitetônico atual a disseminação, não da tipologia de casas de vidro em si, mas do conceito de projetar centralizando as características naturais do ambiente como ponto principal de uma arquitetura.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando métodos monográficos para o estudo de caso, complementados por entrevistas não-diretivas com a arquiteta Muna Hauache. Além disso, foi realizada uma pesquisa histórica bibliográfica para analisar as vertentes e vanguardas modernistas que influenciaram o projeto. O estudo se trata de uma pesquisa de natureza básica e objetivo exploratório, através do qual serão reunidos e comparados os resultados obtidos em cada etapa a fim de desenvolver as conclusões finais do projeto e elaborar um ensaio abrangente a respeito da Casa da Floresta.

DESENVOLVIMENTO

A perspectiva de integração dos ambientes é um conceito renomado do movimento modernista, exemplificado primordialmente pelas casas de vidro. Essa tendência arquitetônica iniciou-se com a inauguração da obra Glass House do arquiteto Philip Johnson em 1949 em Connecticut, Estados Unidos e, logo depois, chegou ao Brasil com a Casa de Vidro (1949-51) da arquiteta Lina Bo Bardi em São Paulo.

A residência de Bo Bardi se virava para a do terreno, conservando o relevo inclinado do lugar ao ser construída sobre pilotis – semelhantes ao estilo palafita utilizado na Casa da Floresta (FRACALOSI, 2011). Esses fatores promoveram a adaptação do projeto ao seu exterior e tornaram a arquiteta uma das pioneiras no estilo de arquitetura que busca a integração dos espaços, inspirando décadas depois Muna Hauache no projeto estudado.

Contudo, as obras modernistas citadas, especialmente as obras internacionais, se diferem em diversos fatores do projeto de casa de vidro de Muna Hauache, uma vez que a paisagem na Amazônia é singular em relação às demais e possui suas próprias exigências e características que devem ser consideradas quando se busca alcançar a integração de espaços internos com a natureza.

Diferentemente de projetos focados em integração construídos em campos abertos ou em florestas menos densas, na Amazônia a paisagem é uma vegetação que envolve a moradia e exige que a construção se adeque à natureza, a vista permitida pelo uso de vidro são os troncos das árvores ao invés das copas, ou de horizontes longínquos.

Figura 1: Vista de cima da Casa da Floresta

Fonte!: ArchDaily Brasil

A obra arquitetônica “Casa da Floresta” foi projetada com o foco principal de aproveitar ao máximo a paisagem típica da Floresta Amazônica e o ambiente existentes, se utilizando de diversos artifícios estruturais e estéticos pensados especificamente para essa situação a fim de promover o contato entre os moradores e a natureza que os envolve.

Figura 2: Implantação da Casa da Floresta

Fonte!: ArchDaily Brasil

Ao longo da entrevista realizada com a arquiteta Muna Hauache, a mesma mencionou diversas vezes a grande influência que a arquitetura vernacular amazônica exerceu sobre o projeto da casa da floresta, arquitetura esta que se encontra principalmente em moradias mais simples, construídas usualmente por seus próprios donos com materiais locais e de fácil acesso.

As obras clássicas da arquitetura moderna na região amazônica se caracterizam em qualidade arquitetônica, entre outros fatores, pela presença de elementos das moradias tradicionais da região, tornando-se imprescindível que o estudo das obras modernas na Amazônia seja precedido pela análise da maneira e construir tradicional do povo amazônico e de sua arquitetura vernacular.

A arquitetura vernacular na Amazônia é dotada de técnicas ideais para o viver confortável e sustentável na região, motivo pelo qual serve até hoje como exemplo e inspiração para arquitetos modernistas que buscam construir no local. O fator ecológico é sustentado pela apreciação e respeito que os povos tradicionais amazônicos têm pelo ambiente que envolve suas construções, traduzido no uso de materiais nativos e disponíveis na região, sempre em respeito com os ciclos da natureza.

De acordo com Loureiro (1994), a estética das construções tradicionais amazônicas é extremamente simétrica, sendo um reflexo da paisagem com a qual a população ribeirinha convive. Os diferentes tipos de moradias encontrados, sejam as casas encontradas próximas a rios em estilo de palafita ou as casas mais afastadas em terra firme, possuem em comum o apreço pela natureza ao seu redor e a aplicação de conhecimentos vernaculares que garantem o melhor proveito das especificidades da região para o conforto humano.

As moradias costumam contar com grandes varandas, uma das maiores marcas da casa ribeirinha, através das quais a paisagem se integra com a construção e permite ao morador um momento de contemplação. Essas aberturas favorecem a ventilação natural e contribuem para o conforto térmico mesmo frente ao clima quente na Floresta Amazônica. Ademais, a arquitetura vernacular amazônica costuma apresentar telhados em águas com beirais que, além de proteger as paredes e aberturas da água da chuva, criam uma barreira contra a irradiação solar excessiva.

Dessa maneira, a conexão com a paisagem não somente inspira a construção vernacular amazônica e sim direciona cada etapa do processo construtivo, interferindo em seus modos de fazer e viver arquitetura, cuja estética é completamente atrelada à paisagem. Entre os arquitetos modernistas que atuaram na região amazônica e construíram obras de grande

qualidade arquitetônica por sua consideração pela natureza e características locais, destaca-se Severiano Porto.

Durante a entrevista realizada, Muna Hauache menciona sua admiração por Porto e relata como o estudo de suas obras inspirou o projeto da Casa da Floresta, especificamente no uso de materiais estruturais metálicos – a fim de afetar o mínimo possível a vegetação pré-existente – e na elevação da base da moradia acima do terreno em estilo palafita, protegendo a residência dos efeitos da umidade e permitindo a permanência de uma área permeável sob a moradia.

Figura 3: Corte da Casa da Floresta expondo efeitos da insolação e ventilação

INSOLAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL / INSOLATION AND NATURAL VENTILATION

Fonte!: ArchDaily Brasil

No Amazonas, as obras modernistas de Severiano foram conceituadas a partir das necessidades específicas de cada programa, disponibilidade e sustentabilidade dos materiais e características naturais do lote em questão, obtendo resultados eficazes e rápidos que conferiam à arquitetura um aspecto regionalista e climático mesmo que inspiradas no modernismo internacional. Analisando a arquitetura vernacular amazonense, Severiano aplicava técnicas inspiradas nessas obras em seus projetos e buscava utilizar materiais nativos de uso popular em suas moradias. O arquiteto fazia uso constante da madeira sem preconceito, visão que ia de encontro com o que a população da época pensava a respeito do material.

Ademais, sua priorização pela adequação da obra a suas circunstâncias o levou a buscar melhorias de conforto térmico em suas moradias por meio de grandes aberturas como varandas e esquadrias elaboradas, sempre atentas para a orientação dos ventos e favorecendo a ventilação cruzada. A valorização da ventilação e da luz natural do local se

caracterizam como temas recorrentes em sua arquitetura, possibilitadas pelo estudo aprofundado que Severiano realizava sobre o regime dos ventos e posição solar no local de cada construção. (GOMES, 1985).

As influências históricas, contudo, foram etapas posteriores no processo projetual, precedidas pelo conceito inicial da arquiteta ao decidir construir sua própria moradia: a vontade de viver em uma casa na floresta. Na entrevista realizada, Hauache descreve como viveu por um longo tempo no centro da cidade de Manaus, afastada da floresta e da vegetação, explicando sua vontade de viver finalmente em um lugar integrado com a natureza e com a paisagem amazônica.

Figura 4: Fachada frontal da Casa da Floresta

Fonte!: ArchDaily Brasil

A ideia inicial partiu de criar uma moradia completamente aberta para a floresta, permitindo que seus usuários experenciassem a natureza em sua totalidade – o clima, a ventilação, os cheiros e sons, as sensações de todos os cinco sentidos –, e o uso do vidro surgiu como a solução para a necessidade de fazer uma casa com aberturas. A ideia de uma casa de vidro estava presente desde o início do processo de projetar, mas não foi o ponto inicial.

Não se deve partir do material em si, independente de qual seja, deve-se criar primeiramente um conceito arquitetônico ao redor das características particulares de cada projeto e das necessidades de cada usuário e, tendo seu conceito definido, as tipologias arquitetônicas virão como métodos para alcançar o desejado. Não foi diferente o que se deu ao longo da construção da Casa da Floresta.

O ponto de partida foi o imenso respeito que Muna Hauache tem pela natureza Amazônica e a necessidade da arquiteta de se reconectar com uma paisagem que há tempos havia sido afastada de suas vivências. Hauache

defende uma arquitetura que deve atender em igual escala à nossa vida e ao meio-ambiente, não devendo ser antropocêntrica ao ponto em que se ignora a natureza e jamais devendo ser monumental ao ponto em que se busca uma sobreposição à natureza.

Partindo da necessidade de se evitar a monumentalidade na arquitetura que busca se integrar com seu meio, surge a utilidade dos conceitos neoplásticos. Formas puras e retas, simples em sua estética, mas complexas em seus usos, afastam a arquitetura do antropocentrismo que busca tornar as construções e, como sua extensão, o próprio ser humano, no centro de sua realidade e no centro de seu ambiente. Uma arquitetura localizada em meio à vegetação abundante que se utiliza das características neoplásticas em sua estética permite a sobreposição da natureza sobre a mesma.

Figura 5: Fachada posterior da Casa da Floresta

Fonte!: ArchDaily Brasil

A obra não se impõe em seu ambiente com elementos decorativos exagerados ou estaturas monumentais, pelo contrário, valoriza o local onde se encontra e reconhece a natureza ao seu redor como o centro e devido foco de seu ambiente. O movimento neoplástico se caracteriza pela sua busca à perfeição arquitetônica ao se voltar para as formas mais simples e, de acordo com Haughe, o projeto da Casa da Floresta adota estas mesmas formas mais simples em uma tentativa de atingir o maior nível que a arquitetura pode alcançar: a sua completa integração com a natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a tipologia de casas de vidro é dotada de um grande potencial no quesito de integração dos espaços internos com os espaços externos, especialmente quando se existe uma paisagem natural nativa que cerca o edifício, e a Casa da Floresta de Muna Hauache se apresenta como um exemplo de excelência da aplicação desse modelo arquitetônico.

Contudo, o uso da tipologia de casa de vidro, bem como de quaisquer outras tipologias arquitetônicas, não pode e não deve jamais existir como ponto de partida de um projeto, correndo o risco de se tornar um parâmetro dogmático e de perder a própria característica que em demais projetos garantiu sua qualidade: a capacidade de solucionar os problemas e necessidades específicas de cada caso.

Casas de vidro, portanto, são capazes de criar a integração dos usuários com sua paisagem e ambientes externos, mas esse efeito só traz qualidade à arquitetura quando há a preservação e valorização da paisagem em questão, principalmente quando há mata nativa pré-existente que deve ser respeitada durante a implantação da obra.

A utilização bem-sucedida da tipologia de casas de vidro depende de inúmeros fatores. Entre eles, a concepção de uma estética antimonumental no projeto que não busque se sobrepor à sua paisagem – no caso, com conceitos neoplásticos – e a possibilidade de movimentar o vidro abrindo grandes janelas que permitem a real integração além da mera observação.

Ademais, no caso da Amazônia, se torna necessária a existência de uma densa vegetação ao redor que proteja a construção dos efeitos da radiação solar e promova a relação dos usuários com a real paisagem amazonense. Resta, portanto, o aprofundamento do tópico através de demais pesquisas que melhor analisem em quais cenários não se torna proveitoso a implantação de uma casa de vidro, melhor compreendendo como se utilizar dessa tipologia de forma eficaz.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais e minha família, por me apoiarem em cada etapa e fornecerem a educação necessária para que eu alcançasse o que alcancei e me tornasse a pessoa que sou hoje.

Aos meus professores, especialmente ao professor orientador desta pesquisa, prof. Marcos Cereto, por desenvolverem meu interesse nos temas que compuseram este estudo e no universo acadêmico em geral.

À arquiteta Muna Hauache, por projetar a obra que me interessei por estudar e pela imensa generosidade em me ceder seu tempo e seus conhecimentos para que este trabalho pudesse ser realizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENA ARQUITETURA. A Casa da Floresta, 2023. Disponível em: <https://arenaarquitetura.com.br/site/?p=71>. Acesso em: 16 abr. 2023.

MOREIRA, Susanna. Casa da Floresta/Arena Arquitetura. Archdaily, 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/962047/casa-da-floresta-arena-arquitetura>. Acesso em: 16 abr. 2023.

ARNHEIM, Rudolf; WATTERSON, Joseph; ZUCKER, Wolfgang M. Inside and Outside in Architecture: A Symposium. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Nova Jérsei/EUA, v. 25, n. 1, p. 3-15, set./nov., 1966. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/428879?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 20 abr. 2023.

FOCILLON, Henri. The Life of Forms in Art. 1 ed. Nova Iorque: Zone Books, 1992.

CRUZ, Talita. Neoplasticismo: Descubra o Movimento Artístico que Inspirou a Arquitetura Moderna. Viva decora, 2020. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/neoplasticismo/>. Acesso em: 16 abr. 2023.

FRACALOSSO, Igor. Clássicos da Arquitetura: Residência Robert Schuster / Severiano Porto. ArchDaily, 2013. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/0196594/classicos-da-arquitetura-residencia-robert-schuster-slash-severiano-porto>. Acesso em: 15 de dezembro de 2023.

LOUREIRO, J. J. P. Cultura amazônica: uma poética do imaginário. Belém: CEJUP, 1994.

GOMES, L. (1985). O artista da Amazônia. Veja, São Paulo, n.851, p.118-120, jul.

¹ <https://www.archdaily.com.br/br/962047/casa-da-floresta-arena-arquitetura>